

УДК 13058

DOI 10.5281/zenodo.18045905

Научная статья

**ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИВЕРЖЕННОСТИ
ЛЕЧЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ В
АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

**PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF TREATMENT
ADHERENCE DURING ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN OUTPATIENT
DENTAL PRACTICE: PHARMACOLOGICAL ASPECTS**

ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова».
НИКОЛАЕВА АЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова».
ШУМИЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,
старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова».

ZAKHAROVA TATYANA ALEKSANDROVNA,
Chuvash State University named after I. N. Ulyanov.
NIKOLAEVA ALESYA ALEKSANDROVNA,
Chuvash State University named after I. N. Ulyanov.
SHUMILOVA NADEZHDA ALEKSANDROVNA,
Senior Lecturer,
Chuvash State University named after I. N. Ulyanov.

В статье представлен фармакологический разбор основных причин и последствий низкой приверженности пациентов к режиму антибиотикопрофилактики (АП) в амбулаторной стоматологической практике. На материале опроса пациентов, перенесших хирургические вмешательства, выявлены системные нарушения фармакотерапии. Фармакодинамический анализ показывает, что ключевой риск связан с несоблюдением параметра $T > MIC$ для время-зависимых препаратов. Отдельную проблему представляет поведение пациентов при возникновении нежелательных реакций, когда самостоятельная отмена препарата без консультации врача резко обрывает фармакологически обоснованный режим. Полученные данные подчеркивают, что нарушения приема в контексте короткой послеоперационной АП — это не просто бытовое несоблюдение рекомендаций, а серьезное вмешательство в фармакокинетические и фармакодинамические процессы, напрямую снижающие клиническую эффективность и вносящие вклад в глобальную проблему антимикробной резистентности.

This article presents a pharmacological analysis of the main causes and consequences of poor patient adherence to antibiotic prophylaxis (AP) regimens in outpatient dental practices. A survey of patients undergoing surgical procedures revealed systemic pharmacotherapy violations. A pharmacodynamic analysis reveals that the key risk is associated with non-compliance with the $T > MIC$ parameter for time-dependent medications. A separate issue is patient behavior when adverse reactions occur, with self-administration of the medication without consulting a physician abruptly interrupting a pharmacologically justified regimen.

The findings highlight that non-compliance in the context of short-term postoperative AP is not simply a matter of routine non-compliance but a serious interference with pharmacokinetic and pharmacodynamic processes, directly reducing clinical efficacy and contributing to the global problem of antimicrobial resistance.

Ключевые слова: антибиотикопрофилактика, клиническая фармакология, приверженность лечению, фармакоэпидемиология, рациональная фармакотерапия, антимикробная резистентность, стоматология, фармакодинамика, фармакокинетика.

Key words: antibiotic prophylaxis, clinical pharmacology, treatment adherence, pharmacoepidemiology, rational pharmacotherapy, antimicrobial resistance, dentistry, pharmacodynamics, pharmacokinetics.

Введение. Рациональная антибиотикопрофилактика (АП) представляет собой фармакологическую стратегию, направленную на предотвращение бактериальных осложнений после инвазивных стоматологических вмешательств [11, с. 809]. Удаление зуба — одна из самых распространённых хирургических манипуляций в стоматологии. Несмотря на кажущуюся простоту, данная процедура может сопровождаться рядом осложнений, как во время вмешательства, так и в послеоперационный период [10, с. 38]. Эффективность антибиотикопрофилактики является производной от триады факторов: фармакологического выбора препарата, оптимизации времени его введения и строгого соблюдения предписанного режима в послеоперационном периоде [7, с. 27]. Низкая приверженность пациентов лечению не только нивелирует фармакологический расчет, заложенный в схему АП, но и способствует развитию антимикробной резистентности (АМР) вследствие создания субтерапевтических концентраций препарата в очаге потенциальной инфекции [14, с. 4].

Проблема АМР, признанная Всемирной организацией здравоохранения одной из десяти главных угроз общественному здоровью, приобретает особую актуальность в амбулаторной практике, включая стоматологию [8, с. 352]. Согласно данным систематических обзоров, до 30 % всех назначений антибиотиков могут быть необоснованными, а нарушения режима их приема достигают 50 %. В стоматологии, где АП часто носит короткий и превентивный характер, роль соблюдения фармакокинетически и фармакодинамически обоснованного режима становится критической [8, с. 352]. Каждое отклонение от схемы — это не просто несоблюдение пациентом режима, это вмешательство в тонко сбалансированный фармакологический процесс, результатом которого является снижение клинической эффективности и потенциальный вклад в селекцию резистентной микрофлоры [13, с. 176].

Таким образом, приверженность лечению при АП в стоматологии следует рассматривать не только как поведенческую или коммуникативную задачу, но и как проблему клинической фармакологии, требующую интеграции знаний о фармакодинамике (ФД) и фармакокинетике (ФК) препаратов в процесс взаимодействия с пациентом.

Цель исследования: с позиций клинической фармакологии проанализировать структуру и частоту нарушений режима АП пациентами амбулаторной стоматологической практики.

Материалы и методы.

Было проведено одноцентровое поперечное (одномоментное) фармакоэпидемиологическое исследование методом анонимного анкетирования. В исследование включено 72 пациента (38 женщин и 34 мужчины) в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст $42,3 \pm 12,1$ года), получавших пероральную АП после хирургических стоматологических вмешательств (сложное удаление зубов, включая ретинированные и дистопированные, альвеолэктомия, дентальная имплантация). Критерии исключения: возраст до 18 лет, тяжелая соматическая патология в стадии декомпенсации, психические нарушения, отказ от участия в опросе.

Анкета, разработанная авторами, состояла из 15 вопросов закрытого и полужакрытого типа и была направлена на оценку следующих аспектов:

1. Знание о препарате: способность назвать международное непатентованное название (МНН) назначенного антибиотика.
2. Понимание цели терапии: осведомленность о профилактическом характере назначения.
3. Соблюдение режима: фактическая кратность приема (сравнение с назначенной), длительность курса (фактическая и назначенная), факт самостоятельной коррекции дозы.
4. Реакция на НЛР: действия при возникновении диспепсических или иных нежелательных явлений (продолжение приема, отмена, обращение к врачу).

Сбор данных осуществлялся на контрольном визите через 7–10 дней после операции. Обработка данных проводилась с использованием пакета статистических программ Statistica 10.0. Применялись методы описательной статистики: расчет средних значений (M), стандартного отклонения (σ), абсолютных и относительных частот (n , %). Для оценки взаимосвязей использовался критерий χ^2 (хи-квадрат). Уровень статистической значимости был установлен на уровне $p < 0,01$.

Фармакодинамические основы выбора и режима дозирования.

Ключевым фармакодинамическим параметром для большинства антибиотиков, используемых в амбулаторной стоматологической антибиотикопрофилактике (амоксциллин, клиндамицин, цефалексин), является показатель $T > MIC$ — время, в течение которого концентрация антимикробного препарата в очаге инфекции превышает минимальную подавляющую концентрацию (МПК) для целевого микроорганизма [1, с. 119]. Это означает, что эффективность препарата зависит не столько от максимальной концентрации в крови, сколько от продолжительности её поддержания на уровне выше порога чувствительности возбудителя.

Для оптимального бактерицидного действия β -лактамов (амоксциллин, цефалексин) и линкозамидов (клиндамицин) необходимо поддержание $T > MIC$ на уровне не менее 40–50 % от интервала между дозами [5, с. 217]. Например, при назначении амоксициллина каждые 8 часов его концентрация в тканях должна оставаться выше МПК как минимум 3,2–4 часа. Такой режим обеспечивает непрерывное подавление роста бактерий и предотвращает их восстановление в периоды между приёмами [2, с. 25]. Пропуск приема или значительное увеличение интервала приводит к резкому падению концентрации ниже порога эффективности. В этот период происходит не только отсутствие бактерицидного эффекта, но и создаются условия для селекции резистентных штаммов, обладающих повышенной МПК. Бактерии, выжившие в условиях субтерапевтической концентрации, могут мутировать или активировать механизмы резистентности, что в дальнейшем снижает эффективность не только профилактики, но и терапии [12, с. 415].

Следует отметить, что некоторые препараты, такие как азитромицин (макролид) и клиндамицин, обладают пост-антибиотическим эффектом (ПАЭ) — способностью подавлять рост бактерий даже после снижения концентрации ниже МПК. Это связано с необратимым повреждением бактериальных структур или временным угнетением их метаболизма. Наличие ПАЭ может незначительно «смягчать» последствия небольших задержек в приеме, однако никоим образом не отменяет необходимости соблюдения предписанных интервалов. ПАЭ не является бесконечным и зависит от вида микроорганизма, его физиологического состояния и концентрации препарата в предыдущей фазе воздействия [9, с. 6]. Поэтому даже для препаратов с выраженным ПАЭ соблюдение режима дозирования остаётся критически важным.

Фармакокинетические аспекты, определяющие эффективность АП в стоматологии.

Биодоступность (F) — это доля препарата, которая попадает в системный кровоток после перорального приема. Высокая и предсказуемая биодоступность амоксициллина (80–95 %) делает его препаратом выбора для пероральной профилактики, так как обеспечивает быстрое достижение терапевтических концентраций в плазме и, как следствие, в тканях-мишенях. Низкая биодоступность могла бы привести к необходимости увеличения дозы или смены пути введения, что осложнило бы амбулаторное применение.

Распределение в тканях — ключевой фактор для АП в стоматологии, поскольку инфекционный процесс может локализоваться как в мягких тканях, так и в костных структурах. Клиндамицин характеризуется исключительной способностью к диффузии и накоплению в костной ткани, достигая в ней концентраций, составляющих 30–50 % от сывороточных, что фармакокинетически обосновывает его применение при костных вмешательствах (например, при удалении ретинированных зубов, остеопластике) [1, с. 119]. Амоксициллин, в свою очередь, хорошо проникает в мягкие ткани пародонта и десневую жидкость, создавая концентрации, достаточные для подавления типичных возбудителей одонтогенных инфекций, таких как *Streptococcus spp.*

Период полувыведения ($T_{1/2}$) — время, за которое концентрация препарата в плазме снижается вдвое. Этот параметр напрямую влияет на режим дозирования. $T_{1/2}$ амоксициллина составляет около 1 часа, что, учитывая его время-зависимый механизм действия, диктует необходимость приема каждые 8 часов (реже 12 часов при применении высоких доз) для поддержания адекватного $T > MIC$. В противном случае концентрация препарата слишком быстро падает ниже эффективного уровня.

Азитромицин, напротив, имеет чрезвычайно длинный $T_{1/2}$ (до 68 часов) и способен накапливаться в тканях, что позволяет использовать однократный или короткий курс (например, 500 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней). Такой режим теоретически повышает приверженность за счёт удобства применения, хотя его спектр активности может не всегда оптимально покрывать одонтогенную флору.

Влияние пищи — важный практический аспект, влияющий на переносимость и приверженность. Прием амоксициллина в начале еды может незначительно замедлить его всасывание, но не влияет на общую биодоступность, при этом существенно снижая риск диспепсических нежелательных лекарственных реакций (НЛР), таких как тошнота или диарея. Для азитромицина, напротив, приём натощак (за 1 час до или через 2 часа после еды) рекомендуется для обеспечения максимальной биодоступности.

Стандартные схемы и фармакологическая аргументация.

Амоксициллин: 2,0 г перорально за 30–60 мин до вмешательства (однократно) или по 500–875 мг 2 раза/сут в течение 3–5 дней после операции. ФД/ФК обоснование: высокая биодоступность, оптимальный спектр активности против *Streptococcus spp.*, время-зависимый эффект, требующий поддержания стабильной концентрации [4, с. 12].

Клиндамицин: 600 мг перорально за 30–60 мин до вмешательства или по 300 мг 4 раза/сут после операции. ФД/ФК обоснование: высокое проникновение в костную ткань, наличие пост-антибиотического эффекта, что делает его альтернативой при аллергии на β -лактамы [6, с. 11]. Однако частый режим приёма (4 раза в сутки) может снижать приверженность.

Азитромицин: 500 мг 1 раз/сут за 1 час до или через 2 часа после еды в течение 3 дней. ФД/ФК обоснование: длительный период полувыведения, способность накапливаться в тканях, удобство режима (1 раз в день), что может повышать приверженность. Однако его спектр активности может не всегда оптимально покрывать типичную одонтогенную флору, что ограничивает его применение в стандартных протоколах профилактики.

Выбор схемы антибиотикопрофилактики должен основываться не только на спектре активности препарата, но и на его фармакодинамических и фармакокинетических свойствах, а также на потенциале влияния на приверженность пациента лечению [3, с. 68].

Результаты и фармакологический анализ.

1. Дефицит фармакологической информированности: лишь 41,7 % (n=30) пациентов могли точно назвать МНН назначенного антибактериального препарата. Остальные 58,3 % (n=42) использовали описания («белые таблетки», «от воспаления») или торговые названия, которые не всегда могли точно идентифицировать. Статистически значимая прямая корреляция ($\chi^2=9,85$; $p<0,01$) была выявлена между незнанием МНН и общим числом нарушений режима. Это свидетельствует о критической недостаточности фармакологического консультирования на этапе назначения.

2. Нарушения фармакокинетически значимых параметров: нарушение кратности приема зафиксировано у 18 % (n=13) пациентов. Наиболее частые ошибки: объединение вечерней и утренней дозы (прием два раза в день, но с неравными интервалами, например, в 8:00 и 20:00, а затем в 8:00 следующего дня — интервал 12/12 часов). С фармакодинамической позиции, такой пропуск дозы время-зависимого антибиотика приводит к периоду в 12–16 часов, когда концентрация в тканях гарантированно падает ниже МПК, что делает профилактику неэффективной и является мощным фактором селекции резистентности.

3. Нарушение длительности курса: 23,6 % (n=17) респондентов прекратили прием досрочно (в основном на 2–3 день), мотивируя это «улучшением самочувствия». Данная практика фармакологически неоправданна, так как кратковременное подавление микрофлоры без ее полной эрадикации является ключевым механизмом формирования устойчивости. Самостоятельное удлинение курса (8,3 %, n=6) также является фармакологической ошибкой, повышающей риск НЛР (особенно *Clostridium difficile*-ассоциированной диареи для клиндамицина) без какого-либо увеличения профилактической эффективности.

4. Нерациональное поведение при НЛР: при возникновении диспепсических явлений (19,4 %, n=14) ни один пациент не обратился к врачу для коррекции терапии. В 71,4 % случаев (n=10) прием был самостоятельно прекращен, в 28,6 % (n=4) — продолжен на фоне дискомфорта. Это демонстрирует не только отсутствие понимания принципов управления лекарственной терапией, но и дефицит доверия к коммуникации с лечащим врачом.

Результаты и обсуждение.

Важно отметить, что выявленные нарушения носят не случайный, а закономерный характер. Они коренятся в системных проблемах взаимодействия между врачом и пациентом, включая недостаток времени на консультацию, отсутствие понятных и доступных материалов для пациентов, а также низкий уровень фармакологической грамотности населения. В условиях амбулаторной стоматологической практики, где контакт с пациентом после операции часто ограничен, эти проблемы становятся особенно актуальными.

Таким образом, низкая приверженность лечению в контексте короткой послеоперационной АП представляет собой не только медицинскую, но и организационно-коммуникационную проблему. Для её решения необходим комплексный подход, включающий как совершенствование фармакологического образования пациентов, так и оптимизацию процесса взаимодействия между врачом и пациентом.

Проведенный анализ выявил прямую зависимость между низким уровнем фармакологической грамотности пациентов и частотой нарушений режима антибиотикопрофилактики, каждое из которых имеет серьезные фармакодинамические и эпидемиологические последствия. Нарушения приема не только снижают эффективность профилактики бактериальных осложнений после стоматологических вмешательств, но и вносят вклад в развитие антимикробной резистентности — одной из главных угроз общественному здоровью в XXI веке.

Интеграция базовых принципов клинической фармакологии в процесс коммуникации

«врач-пациент» является необходимым условием повышения приверженности лечению. Это включает в себя разъяснение ключевых понятий, таких как время- и концентрационная зависимость действия антибиотиков, важность поддержания стабильной концентрации препарата в тканях, а также необходимость завершения полного курса даже при улучшении самочувствия. Пациент должен понимать не только что делать, но и почему это важно, что превращает его из пассивного исполнителя в осознанного партнера по терапии.

Кроме того, необходимо разработать и внедрить стандартизированные алгоритмы информирования пациентов о возможных нежелательных лекарственных реакциях и действиях при их возникновении. Это позволит снизить количество самостоятельных решений о прекращении терапии и повысить безопасность лечения.

Реализация этих мер требует не только усилий со стороны медицинских работников, но и системных изменений в организации амбулаторной стоматологической помощи. Возможные направления включают разработку образовательных материалов для пациентов, использование цифровых напоминаний о приеме препаратов, а также проведение регулярных тренингов для врачей по вопросам клинической фармакологии и коммуникации с пациентами.

Таким образом, повышение приверженности лечению при проведении антибиотико-профилактики в стоматологии — это комплексная задача, решение которой требует интеграции фармакологических знаний, эффективной коммуникации и организационной поддержки. Успешная реализация этих подходов позволит не только улучшить исходы стоматологических вмешательств, но и внести вклад в борьбу с антимикробной резистентностью на глобальном уровне.

Заключение.

Проведённое фармакоэпидемиологическое исследование позволило проанализировать структуру и частоту нарушений режима антибиотикопрофилактики (АП) в амбулаторной стоматологической практике. В результате были установлены системные отклонения от предписанной фармакотерапии, имеющие серьёзные клинико-фармакологические последствия.

Ключевые выводы исследования заключаются в следующем:

1. Обнаружена прямая зависимость между низкой фармакологической информированностью пациентов (лишь 41,7 % знали МНН препарата) и частотой нарушений режима приёма антибиотиков.

2. Выявлены значимые фармакокинетические нарушения: у 18 % пациентов — неадекватная кратность приёма, ведущая к длительным периодам с концентрацией антибиотика ниже подавляющей ($T < MIC$), а у 23,6 % — преждевременное прекращение курса. С фармакодинамической точки зрения оба типа нарушений создают условия для селекции резистентных микроорганизмов и снижают эффективность профилактики.

3. Установлено, что при возникновении нежелательных реакций большинство пациентов (71,4 %) принимают неверное решение — самостоятельно отменяют терапию без консультации с врачом, что обрывает фармакологически обоснованный режим.

Полученные результаты демонстрируют, что низкая приверженность лечению при короткой послеоперационной АП является не просто проблемой дисциплины, а существенным вмешательством в запланированный фармакологический процесс. Это вмешательство минимизирует клиническую пользу от профилактики и активно способствует развитию антимикробной резистентности.

Таким образом, для повышения эффективности антибиотикопрофилактики в стоматологии необходима интеграция принципов клинической фармакологии в коммуникацию с пациентом. Важнейшими шагами должны стать улучшение фармакологического консультирования на этапе назначения, разъяснение важности соблюдения временных интервалов и полноты курса, а также создание чётких алгоритмов действий при возникновении побочных эф-

фектов. Реализация этих мер на индивидуальном уровне будет способствовать рационализации фармакотерапии и противодействию глобальной угрозе устойчивости микроорганизмов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиев Б. Ф., Тахмазова Э. М., Дамирчиева М. В., Ибрагимова Л. К. Антибиотикорезистентность микроорганизмов полости рта // Вестник науки и образования. 2025. № 4-1(159). С. 119–121.
2. Антонян А. Б., Харитонов Д. Ю., Петросян А. Э., Ветрова Э. В. Опыт профилактики воспалительных осложнений у пациентов после сложного удаления зуба // Прикладные информационные аспекты медицины. 2020. Т. 23, № 2. С. 25–29.
3. Гайсина Е. Ф., Бонина Е. А., Иванцова Н. Е., Югов М. С. Потребление антимикробных препаратов в стоматологии и антибиотикорезистентность в России и мире // Российская стоматология. 2025. Т. 18, № 2. С. 68–72. DOI 10.17116/rosstomat20251802168.
4. Гулий О. И., Зайцев Б. Д., Ларионова О. С. и др. Анализ антибактериальной активности амоксициллина биологическим датчиком с щелевой акустической волной // Антибиотики и химиотерапия. 2021. Т. 66, № 1-2. С. 12–18. DOI 10.37489/0235-2990-2021-66-1-2-12-18.
5. Зырянов С. К., Бутранова О. И., Байбулатова Е. А. Рациональная антибиотикотерапия и фармакология бета-лактамов антибиотиков. Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2022. 217 с.
6. Квашнин Д. В., Харитонов Д. Ю., Щербинин А. С., Кумирова О. А. Сравнительная характеристика антибактериальной фармакотерапии при асептических хирургических вмешательствах в полости рта // Прикладные информационные аспекты медицины. 2024. Т. 27, № 2. С. 11–16.
7. Кошечкин К. А., Леонтьева О. А., Леонтьев С. С., Уридин А. М. Цифровое решение для оптимизации периоперационной антибиотикопрофилактики // Качественная клиническая практика. 2025. № 2. С. 27–33. DOI 10.37489/2588-0519-2025-2-27-33.
8. Кунабанбаева К. К., Байгурсинов Г. А., Лескен Д. С. и др. Антибиотикорезистентность: глобальная угроза для здравоохранения // Биология и интегративная медицина. 2025. № 2(74). С. 352–366. DOI 10.24412/cl-34438-2025-352-366.
9. Максимов М. Л., Шикалева А. А., Бонцевич Р. А. Актуальные вопросы применения метронидазола в клинической практике. Эффекты и направления клинического применения // Главврач. 2024. № 10(264). С. 6–23. DOI 10.33920/med-03-2410-01.
10. Мешкова В. И., Филиппова А. Э., Киртаева А. В., Смирнова А. В. Осложнения, возникающие во время и после удаления зуба // Проблемы научной мысли. 2025. Т. 1, № 5. С. 38–41.
11. Новаковская Я. А., Соловьева Л. М. Возможные осложнения после удаления зубов мудрости и их лечения // Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины: Сборник статей 82-ой Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, Волгоград, 26 апреля 2024 года. Волгоград: Волгоградский государственный медицинский университет, 2024. С. 809–811.
12. Пителимова А. С., Смирнова А. В. Роль антибиотикотерапии в хирургической стоматологии // Сборник научных трудов молодых ученых и специалистов: Сборник статей. Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 2022. С. 415–419.
13. Спасов А. А., Яковлев Д. С., Косолапов В. А. и др. Избранные лекции по основам создания лекарственных препаратов. Волгоград: Волгоградский государственный медицинский университет, 2024. 176 с.
14. Ушаков Р. В., Царев В. Н., Ашуева А. Ж. и др. Антимикробная профилактика местных воспалительных осложнений в хирургической стоматологии // Стоматология для всех. 2021. № 3(96). С. 4–11. DOI 10.35556/idr-2021-3(96)4-11.

Поступила в редакцию: 20.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Захарова Т. А., Николаева А. А.,
Шумилова Н. А., 2026.